

Diseño artístico y arquitectónico con gramáticas complejas¹

Carlos Reynoso

Universidad de Buenos Aires

<http://carlosreynoso.com.ar>

Versión 1.0 – Setiembre de 2008

Resumen: En este documento se analizan diversos formalismos y herramientas de modelado basadas en gramáticas recursivas análogas a los sistemas-L de Aristid Lindenmayer, así como sus aplicaciones en ciencias sociales, música, arte y arquitectura.

Palabras claves: Gramáticas, Arquitectura, Música, Arte, Antropología, Sistemas-L, Fractales.

Introducción

Haciendo justicia a su papel de disciplina piloto entre las ciencias humana que le confiriera el antropólogo Claude Lévi-Strauss, la lingüística contemporánea ha ido mucho más allá de los tempranos formalismos chomskyanos en materia de gramáticas generativas y transformacionales. Más todavía, a partir del modelo de Principios y Parámetros de los ochenta y del programa minimalista de mediados de la década de 1990 las gramáticas ya no están en el centro de la escena; al menos en los circuitos de vanguardia de la lingüística se las usa sólo como artefactos taxonómicos circunstanciales del método y no como objeto focal de la teoría (Chomsky 1995: 5-6). No se trata tanto de que se haya demostrado que los sistemas de restricciones son más adecuados para la formalización de procesos que los sistemas de reglas; lo que sucede es que el modelado lingüístico ha buscado otros rumbos, algo más abstractos, que quizá tarden un tiempo en encender la imaginación de quienes se especializan en dominios que no están inmediatamente ligados al lenguaje.

En el estudio que se está leyendo no nos interesan los desarrollos teóricos aplicados al objeto lingüístico en particular sino un par de elementos de juicio colaterales pero fundantes. En la década de 1950, Chomsky (1959) introdujo cuatro tipos de lenguajes formales, clasificados según las formas de producción permitidas por sus gramáticas². Su taxonomía, que jugó un

¹ Trabajo presentado en el Workshop de Arte, Estética y Complejidad en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, 8 al 12 de setiembre de 2008 y en la conferencia “Herramientas de complejidad para el arte, el diseño y la ingeniería”, Facultad de Ingeniería, Universidad Central de Colombia, Bogotá, 10 de setiembre de 2008. Disponible en <http://carlosreynoso.com.ar/disen-artistico-y-arquitectonico-con-gramaticas-complejas-2008/>. Investigación integrada al UBACYT F-155, Universidad de Buenos Aires.

² Tanto en computación como en lingüística a menudo se ignora que el desarrollo de los lenguajes formales, la teoría de autómatas, los programas compiladores y los intérpretes de lenguajes han dependido sobremanera de las elaboraciones de Chomsky, más allá del carácter polémico que podrían tener otras ideas del mismo autor, las gramáticas innatas primero que ninguna. Igual que sucedió en biología molecular a partir de la importación (procedente de la lingüística) del concepto de código genético, el in-

papel esencial en la clarificación del campo de los lenguajes de programación de computadoras, se ha instalado en la historia como la jerarquía chomskyana de la complejidad. Dicha jerarquía se compendia en la tabla siguiente, donde las letras mayúsculas representan símbolos no terminales que pueden ser expandidos, las minúsculas símbolos terminales y las letras griegas signos arbitrarios que pueden ser terminales o no. La jerarquía está compuesta por:

- 1) Gramáticas regulares (Tipo 3). Pueden consistir sólo de reglas de estructura de frase o de re-escritura de tipo $A \rightarrow b$, o $A \rightarrow bC$. Corresponden a los lenguajes y conjuntos que pueden ser tratados por autómatas deterministas de estado finito. Estos autómatas no tienen memoria. Reconocen o generan lenguajes regulares.
- 2) Gramáticas independientes de contexto (Tipo 2). Sólo tienen reglas de forma $A \rightarrow \alpha$, y por lo tanto no tienen restricción en cuanto a la forma que pueden tomar las reglas de producción de la derecha. Corresponden a los lenguajes y conjuntos que pueden ser tratados por autómatas no deterministas de almacén o de *pushdown* (PDA). Estos autómatas tienen una memoria limitada y pueden, por ejemplo, llevar a cabo una comparación. Reconocen o generan lenguajes independientes del contexto.
- 3) Gramáticas sensibles al contexto (Tipo 1). Pueden tener reglas de forma $\alpha A \beta \rightarrow \alpha \gamma \beta$, donde γ no es un elemento vacío. Corresponden a los lenguajes y conjuntos que pueden ser tratados por autómatas ligados linealmente. Poseen una memoria auxiliar semi-infinita, proporcional a la cantidad de elementos que deben tratar. Reconocen o generan lenguajes sensibles al contexto.
- 4) Gramáticas irrestrictas (Tipo 0). Son idénticas a las anteriores, excepto por el hecho que γ puede ser nulo. Corresponden a los lenguajes y conjuntos susceptibles de ser tratados por máquinas de Turing. Poseen memoria irrestricta y pueden efectuar cualquier computación. Reconocen o generan lenguajes recursivamente enumerables.

Mientras que en epistemología (o filosofía de la ciencia, como se llama ahora) no es fácil encontrar una definición que estipule qué es un problema, en métodos formales y teoría de autómatas esta definición es un requisito sin el cual no se puede siquiera empezar. Uno de los ganadores del Premio Turing más prestigiosos, John Hopcroft, ha propuesto considerar que un problema consiste en determinar si una expresión (vale decir, un caso) pertenece a un lenguaje (esto es, al conjunto de reglas y constreñimientos que la generan). Nada es más natural que vincular esta definición con la jerarquía chomskyana de la complejidad. Teniendo en cuenta esta jerarquía y siendo que en teoría de autómatas un lenguaje y un problema giran en torno de lo mismo, es posible preguntarse si una clase de objeto puede ser tratada por un tipo de máquina abstracta, lo cual a su vez equivale a establecer si una teoría está o no en condiciones de dar cuenta de su objeto (Hopcroft y otros 2001: 33).

Siempre pensé que esta clase de especificaciones podría ser útil aunque más no sea como aliado para determinar si el esquema que diseña un estudioso es apropiado para afrontar el problema que él plantea. Es mi convicción que si se hubiera impuesto esta clase de reflexión se habrían evitado infinidad de errores categóricos, tanto en las ciencias más duras como en

flujo de una ciencia humana y semiblanda sobre otras más bien duras y formales ha catalizado un conocimiento de alta originalidad y fuerte impacto. A quien nombre un modelo importante de las ciencias formales del último medio siglo será fácil replicarle señalando la metáfora de las humanidades que le ha dado origen.

las más blandas y cualitativas, pues no hay nada de mecánico ni de cuantitativo en estos criterios. Puede que convenga referir un ejemplo.

Cuando los antropólogos Benjamin y Lore Colby (1981) proponían una “gramática cultural” compuesta por reglas de re-escritura para producir los cuentos de los Ixil de Guatemala, incurrieron en un error formal que esa instancia reflexiva habría evitado: dado que la gramática propuesta es procesable por autómatas finitos (y éstos carecen de memoria) el protagonista de un cuento podía morir en un episodio y seguir haciendo cosas en el siguiente; o se escapaba sin haber sido aprisionado, o se vengaba de quien nada le había hecho, o se casaba antes de nacer, o resucitaba sin haber muerto. Los relatos Ixil son imaginativos, pero no llegan a tanto. La moraleja metodológica primaria es que un autómata finito puede generar expresiones regulares o frases simples, pero no textos: no es lo suficientemente complejo, o no es complejo en el sentido que se requiere. La consecuencia mayor de esta manera de ver las cosas es que debe existir un mínimo de congruencia formal entre un problema y su resolución. De otras consecuencias más positivas, ligadas a la creatividad y a lo que sí puede hacerse, se hablará en seguida.

Antes de hacerlo recomiendo no perder de vista que en el campo al que nos aplicaremos carece de consecuencias el hecho de que los modelos gramaticales ya no gozan de un estatuto de vanguardia o estado de arte en su disciplina de origen. Pero aún cuando hoy los sistemas regulares (o gramáticas) han dejado lugar a otra clase de modelos, los sistemas de reglas de las tres primeras clases de la jerarquía chomskyana han probado ser suficientemente poderosos para generar innumerables instancias de ejemplares (o resolver otras tantas clases de problemas) en los dominios más diversos. También conviene subrayar, por añadidura, que el uso de una metáfora o modelo contingentemente urdido en la lingüística no implica que el objeto de estudio deba ser pensado como si fuera un lenguaje; una gramática no es más que la notación de un proceso que puede ser de cualquier naturaleza material o conceptual.

Aunque hay que tener en cuenta que existe un gran número de formalismos aún más expresivos y complejos, aquí revisaremos algunas de las latencias escondidas en los sistemas de reglas afines a los que Chomsky desarrollara alguna vez; pero no nos limitaremos al lenguaje, sino que pondremos bajo examen áreas tan diversas como las pinturas ceremoniales de la India, las cruces del arte copto etíope, la música y la arquitectura. Se interrogará entonces un formalismo cuyas limitaciones aplicativas aun están por establecerse; un formalismo que nació, como nadie podría haberlo predicho, en esa relativa periferia científica que ha sido, sigue siendo y quizá sea por siempre la botánica.

Sistemas-L

Como bien lo saben los estudiosos de las metaheurísticas adaptativas cuyas teorías hemos abordado en una contribución análoga a la presente (Reynoso 2008a), la naturaleza es una consumada resolvidora de problemas. Ciertos patrones de la naturaleza muestran un aprovechamiento de recursos y una capacidad adaptativa de tan alta perfección que es dudoso que puedan mejorarse: la maximización de la superficie de la corteza cerebral mediante anfractuosidades, surcos y frunces, la estructura arbolada de los sistemas circulatorio, linfático y nervioso, los pliegues complejos de los riñones y el mitocondrio, etcétera.

Todos estos patrones son fractales estrictos que denotan una capacidad específica de desarrollo y crecimiento. Cuando algo crece y se transforma, las instrucciones para hacerlo deben estar en alguna parte; y aún cuando algunos (como Edgar Morin, siempre propenso a enfatizar el desorden) sostengan que la naturaleza es pródiga y dilapida recursos, lo común es que esas estrategias sean robustas, compactas y simples. En el caso de los sistemas biológicos, el proceso instructivo forma parte del código del ADN. En 1968, el biólogo húngaro Aristid Lindenmayer [1925-1989] inventó un formalismo que simula esas pautas de crecimiento aplicadas al desarrollo de las formas vegetales y lo llamó Sistema-L (*L-System*), donde *L* no es otra cosa que la inicial de su apellido (Prusinkiewicz y Lindenmayer 1990). La pregunta que se hacía Lindenmayer era de qué forma estaba codificada (o era pasible de expresarse) la información que hacía que una semilla prácticamente amorfa llegara a desarrollarse como un árbol o una hierba de inenarrable complejidad estructural.

La respuesta a esa pregunta es de una simplicidad y rigor apabullantes. Un sistema-L consiste de una célula originaria, apropiadamente llamada “semilla” (*seed*), y una descripción para generar formas a partir de ella. Actuando como mecanismo generativo, la semilla se redefine entonces como un axioma, y las instrucciones devienen reglas de producción.

Por ejemplo:

Axioma: X
 Reglas: X → F [-X] +X
 F → FF

Cuadro 1 – Axioma (o semilla) y reglas

A partir de esas reglas irán generándose cadenas como las siguientes:

Profundidad	Cadena resultante
0	X
1	F [-X] +X
2	FF [-F [-X] +X] +F [-X] +X
3	FFFF [-FF [-F [-X] +X] +F [-X] +X] +FF [-F [-X] +X] +F [-X] +X
4	FFFFFFFF [-FFFF [-FF [-F [-X] +X] +F [-X] +X] +FF [-F [-X] +X] +F [-X] +X] +FFFF [-FF [-F [-X] +X] +F [-X] +X] +FF [-F [-X] +X] +F [-X] +X
5	FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF [-FFFFFFFF [-FFFF [-FF [-F [-X] +X] +F [-X] +X] +FF [-F [-X] +X] +F [-X] +X] +FFFF [-FF [-F [-X] +X] +F [-X] +X] +FF [-F [-X] +X] +F [-X] +X] +FFFFFFFF [-FFFF [-FF [-F [-X] +X] +F [-X] +X] +FF [-F [-X] +X] +F [-X] +X] +FF [-F [-X] +X] +F [-X] +X] +FFFF [-FF [-F [-X] +X] +F [-X] +X] +F [-X] +X
6	FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF [-FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF [-FFFFFFFF [-FF [-F [-X] +X] +F [-X] +X] +FF [-F [-X] +X] +F [-X] +X] +FFFF [-FF [-F [-X] +X] +F [-X] +X] +FF [-F [-X] +X] +F [-X] +X] +FFFFFFFF [-FFFF [-FF [-F [-X] +X] +F [-X] +X] +FF [-F [-X] +X] +F [-X] +X] +FF [-F [-X] +X] +F [-X] +X] +FFFFFFFF [-FFFF [-FF [-F [-X] +X] +F [-X] +X] +FF [-F [-X] +X] +F [-X] +X] +FF [-F [-X] +X] +F [-X] +X] +FFFFFFFF [-FFFF [-FF [-F [-X] +X] +F [-X] +X] +FF [-F [-X] +X] +F [-X] +X] +FF [-F [-X] +X] +F [-X] +X] +FFFF [-FF [-F [-X] +X] +F [-X] +X] +F [-X] +X] +FF [-F [-X] +X] +F [-X] +X] +FFFFFFFF [-FFFF [-FF [-F [-X] +X] +F [-X] +X] +FF [-F [-X] +X] +F [-X] +X] +FF [-F [-X] +X] +F [-X] +X] +FFFF [-FF [-F [-X] +X] +F [-X] +X] +F [-X] +X

Los sistemas-L originales de Lindenmayer no generan ninguna figura por sí mismos, sino sólo esas cadenas. Cuando se inventó el formalismo aún no existían los monitores gráficos que hoy son comunes. Unos quince años más tarde Alvin Smith (1984) les aplicó una interpretación computacional basada en comandos de gráfico de tortuga, un lenguaje que había sido desarrollado por Seymour Papert, uno de los inventores del Lisp. Se trataba de un lenguaje muy simple, como que fue desarrollado para que los niños aprendieran a pensar las categorías geométricas; no era otro que el módulo de dibujo del lenguaje LOGO, todavía de moda en aquellos tiempos. Eran otros tiempos por cierto; a veces cuesta hacerse a la idea de que Lindenmayer (o para el caso, Gift Siromoney [1932-1988]) sólo en sus últimos años alcanzaron a ver el espectáculo de sus sistemas-L o sus gramáticas de la imagen desplegándose en una pantalla de genuina alta resolución.

Comando	Acción
F	Dibujar hacia adelante un número determinado de posiciones
G	Mover la tortuga hacia atrás un número de posiciones, sin dibujar
+	Girar la tortuga hacia la derecha un ángulo determinado. Si se especifica un número entero antes del signo, la tortuga realiza el giro esa cantidad de veces.
-	Idem, hacia la izquierda
[Guardar la posición y ángulo actual para uso ulterior en una pila de estados guardados
]	Eliminar el último estado guardado en la pila y restaurar la última posición y ángulo guardados
	Mover la tortuga hacia adelante una longitud computada, dibujando una línea desde la posición anterior hasta la nueva – En algunas aplicaciones, girar 90° o 180°

Existen diversas formas más o menos elaboradas de sistemas-L, la más simple de las cuales es la que se llama D0L, donde D expresa que el sistema es determinista y 0 indica que la gramática es independiente del contexto. En su forma más común, los comandos básicos de graficación de un sistema-D0L son los de la tabla que se reproduce en estas páginas. Aunque la afinidad entre las imágenes generadas mediante sistemas-L y los objetos fractales es más bien obvia a la luz de su común auto-similitud y su aparición lado a lado en los mismos programas de computadora, A. L. Szilard y R. E. Quinton (1979) demostraron formalmente que los sistemas D0L pueden generar fractales.

Figura 1 - Curva de Gosper hexagonal con 1, 2 y 4 iteraciones

La figura 2 muestra una curva de Hilbert con cinco recursiones de la regla y un árbol con cuatro; en la curva, un valor de ángulo asegura la contención de las líneas en un cuadrángulo; en el árbol, ese valor determina la inclinación. Ambos ejemplos ilustran especies ligeramente distintas de sistemas-L: la curva pertenece a la clase de re-escritura de arista (*edge rewriting*); la planta es un típico caso de re-escritura de nodo (*node rewriting*).

La experimentación con programas que generan imágenes a partir de reglas de Lindenmayer contradice, al menos para ciertas clases de representaciones, el dicho popular que afirma que una imagen vale más que mil palabras; por el contrario, gramáticas muy simples engendran objetos gráficos extremadamente complejos. La especificación de las reglas, por otra parte, califica como un método para reducir la arbitrariedad de su descripción y comprobar la similitud estructural de objetos que parecen tan distintos.

Los naturalistas y matemáticos han utilizado sistemas-L para modelar distintas clases de objetos, incluyendo plantas, árboles, arbustos, alfombras, esponjas y triángulos de Sierpiński, islas de Koch, polvos de Cantor, curvas de Peano, Hilbert y Cesàro, copos de nieve, arabescos, cadenas de Markov y embaldosados de Penrose. Para los estudiosos en ciencias sociales y humanidades, sin embargo, el valor de estas herramientas radica en su adaptación a diversos fenómenos en ámbitos empíricos sorprendentemente distintos.

Sistemas-L en el arte y la cultura

Uno de los precursores absolutos del estudio de los fenómenos fractales en la cultura, Ron Eglash, ha encontrado innumerables patrones recursivos, fácilmente sintetizables y expresables como sistemas-L en diferentes culturas de África: aparecen en los ornamentos de las máscaras de las sociedades Dan de Liberia y Côte d'Ivoire, en las trenzas de los peinados de Camerun, en las esculturas en madera de los Bamana de Mali, y en los patrones de asentamiento de los Batammaliba de Togo (Eglash 1999: 109-146). El caso más notable es el de las abigarradas cruces etíopes (figura 3).

Figura 3 – Cruces etíopes – Simulaciones de Ron Eglash mediante sistemas-L y ejemplares.
Véase <http://www.ccd.rpi.edu/Eglash/csd/fractal/ethiop.htm>.

Przemyslaw Prusinkiewicz y Jim Hanan (1998) han re-descubierto que los patrones Kolam de Tamil Nadu, en el sur de la India, obedecen a una lógica geométrica idéntica a la de los sistemas-L. Los Kolam (o Rangoli) son diseños en polvo de arroz coloreado que las mujeres usan para purificar y proteger sus casas, y también en tatuajes, pisos y paredes; se los reputa muy arcaicos pero están documentados sólo desde el siglo XV. Los estudiosos de la India, país en cuyas universidades se producen matemáticos excepcionales, sabían desde hace décadas que esos diseños obedecen a una gramática regular recursiva.

Algunos años antes que se publicaran los primeros textos sobre fractales, Gift Siromoney y sus colegas habían desarrollado gramáticas de tipo chomskyano para generar diseños Kolam. Insólitamente, aislaron tres tipos distintos de Kolam susceptibles de engendrarse mediante otros tantos formalismos, a los que llamaron Kolam de matriz finita, Kolam de matriz regular y Kolam de arreglo regular independiente del contexto (Siromoney y otros 1974). El hallazgo más teatral, sin embargo, concierne a las técnicas nativas de memorización de los diseños, las cuales se basan en reglas sintácticas recursivas semejantes a las que rigen el método de Lindenmayer.

Figura 4 – Kolam Tamil – Diseños Rangoli

No hay sombras de “analogías inconscientes” ni de automatismos en dichas capacidades y procedimientos, sino un genuino pensamiento matemático, con seguras correspondencias en otros órdenes culturales. La imagen de la izquierda muestra un Kolam Tamil documentado por Prusinkiewicz, llamado “la serpiente”, consistente en una sola curva totalmente conexas; la figura 4 a la derecha reproduce un conjunto de diseños Rangoli antiguos y contemporáneos recolectados por el autor, muchos de los cuales son susceptibles de generarse mediante sistemas-L u otros procedimientos de construcción fractal.

La síntesis de semejantes objetos mediante sistemas-L no es por cierto una tarea fácil; el dominio pleno de las muchas variantes algorítmicas no está tampoco a la vuelta de la esquina: encontrar la gramática que genera una expresión es un problema inverso, y no son pocos los problemas inversos cuya inducción se precipita ya sea en la intratabilidad porque no hay ninguna solución a la vista, o en la especulación porque las hay demasiadas, equiprobables o circunstanciales. Pero el formalismo posee sin duda la capacidad de servir a estos fines al menos con la misma exacta competencia (en el sentido técnico y chomskyano de la palabra) que la que las gramáticas generativas y transformacionales tenían para dar cuenta de los productos del lenguaje. Lo cual no es poco decir.

La música y los sistemas-L

Sugiero olvidar por el momento la multiplicidad de imágenes posibles y pensar en los códigos subyacentes, o mejor dicho en las reglas por las que se rigen los códigos mismos. Una pregunta que atormenta a las ciencias cognitivas desde hace tiempo es la de las analogías entre los diversos regímenes sensoriales. Algunos hechos resultan obvios, casi demasiado buenos para ser ciertos: las músicas más ornamentadas (pensemos en los estilos del Islam, o en la India clásica, o en Persia) se corresponden con estilos visuales abigarrados; donde hay microtonos o intervalos menores al semitono, casi con certeza hay también elaboración de miniaturas artísticas, ornamentales o caligráficas. ¿Es posible universalizar, o al menos extender la analogía a otros casos? ¿Hasta qué punto no hay por ahí una metáfora engañosa dando vueltas, esperando que caigamos en una trampa que haría las delicias de Nelson Goodman, de Jerry Fodor y de otros refutadores del pensamiento analógico?

Algunos estudiosos han extrapolado reglas de un dominio a otro sin preocuparse por averiguar si la analogía es o no correlato analítico de algo objetivamente dado. Przemyslaw Prusinkiewicz, quien trabajó con Lindenmayer, sintetizó partituras musicales y música karnática de la India mediante las gramáticas recursivas que ya hemos visto (Prusinkiewicz 1986; Prusinkiewicz y otros 1989). Tomó figuras de sistemas-L y las pasó a sonido, directamente. Estuvo entre los pioneros del mapeado sonoro de esos sistemas, siguiendo ideas que antes habían aplicado a los fractales en general autores como Richard Voss & John Clarke (1978) y Charles Dodge & Curtis Bahn (1986).

Figura 5 - Mapeado de la forma en el sonido según Prusinkiewicz y Hanan

El traspaso del dominio visual al auditivo se materializa a través de criterios simples: la dirección en el espacio, la longitud y el grosor de las líneas se interpretan como altura musical, duración de las notas y volumen; las ramificaciones se consideran armonía; el color se traduce como timbre y las transformaciones estocásticas como variaciones (figura 5). Aunque en un primer momento parecería que el fenómeno sonoro estuviera subordinado al visual, Prusinkiewicz postula la idea de que el algoritmo genera una trayectoria fractal que el compositor mapea sobre un determinado espacio de parámetros. El acto de diseñar este espacio y su resolución (o grilla conceptual) es, según cree Prusinkiewicz, una parte esencial del procedimiento compositivo.

Desde esta experiencia en más, los sistemas-L se han sumado a la ingente batería de recursos de la composición algorítmica, aunque hubiera sido preferible verlos abocados a la tarea de la síntesis de los estilos musicales étnicos, tomando como base de referencia sus prácticas ornamentales. Yo he tomado una gramática generadora de un kolam clásico (las tobilleras de Kṛṣṇa) y hecho la prueba de generar el sonido correspondiente en diversos programas, prevalentemente en VisionsOfChaos. Este programa permite, por ejemplo, seleccionar la escala y los instrumentos hasta cierto punto; opté por “escalas indias” y “sitar”, naturalmente, ya que en la organología estereotipada del mundo Midi no hay posibilidad de escoger una rāga karnática específica y un sonido de viṇa. Dado que otros parámetros (tales como duraciones no uniformes, *glissandi*, acentos, *rubato* y contrapunto) no pueden especificarse en ese programa, la música suena un poco rígida e impersonal, pero indiscutiblemente musical y articulada. Si suena a música karnática más o menos genuina sigue siendo materia de opinión.

Un programa bien conocido en Internet, LParser, genera sistemas-L que otro programa, LMuse, convierte en música siguiendo distintos criterios. Aun cuando resulte difícil de creer, el resultado suena a música humana. Estudiosos de la Universidad de York, Peter Worth y Susan Stepney (2005), han utilizado imágenes bien conocidas basadas en gramáticas de Lindenmayer para generar sonidos, como en el ejemplo de la figura 6. Ese ejemplo en particular suena un poco aleatorio, a pesar de ser determinístico; pese a todo tiene un espíritu musical no demasiado diferente al de un solo de jazz moderno. La métrica es libre, lo que no está del todo mal, y cada tanto una frase aparece traspuesta y repetida parcialmente, como sucede también en la música verdadera.

$\omega: F1F1F1$ $p_1: 0 < 0 > 0 \rightarrow 0$ $p_2: 0 < 0 > 1 \rightarrow 1[+F1F1]$ $p_3: 0 < 1 > 0 \rightarrow 1$ $p_4: 0 < 1 > 1 \rightarrow 1$ $p_5: 1 < 0 > 0 \rightarrow 0$	$p_6: 1 < 0 > 1 \rightarrow 1F1$ $p_7: 1 < 1 > 0 \rightarrow 0$ $p_8: 1 < 1 > 1 \rightarrow 0$ $p_9: + \rightarrow -$ $p_{10}: - \rightarrow +$
--	---

Figura 6 – Planta en sistema-L y su representación sonora

Tras las huellas de Prusinkiewicz, varios autores realizaron variaciones personales sobre el mismo paradigma. Gary Lee Nelson (1993; 1995), profesor en el reputado Oberlin College, exploró el uso de sistemas-L en la música al lado de otros algoritmos, como el AG de John Holland, los autómatas celulares y los sistemas de funciones iterativas (véase Reynoso 2006). Su idea más original, acaso, es la de retorcer y deformar mediante transformaciones gráficas a las curvas salidas de un programa gráfico para reducir su simetría, limar sus angularidades y acentuar su musicalidad; sus composiciones, como “Goss” y “Summer song”, disponibles en la Web, han cosechado premios en festivales de vanguardia y se dejan escuchar con agrado.

El único tratado extenso que conozco sobre las relaciones entre la música y esta clase peculiar de sistemas formales es la tesis de doctorado de Stelios Manousakis (2006). Manousakis revisa con buen sentido sistemático el recorrido de la composición musical y el diseño de software en torno de sistemas-L para la producción de música. Desde el punto de vista teórico, vincula competentemente los lineamientos de la composición algorítmica con los modelos generativos de la producción musical humana, como los de Lerdahl y Jackendoff o los modelos lingüísticos de Nattie, Smoliar y otros (cf. Reynoso 2006b: 125-202). También recoge críticas como las de Ben Goertzel (1997), fundador de la Orden de los Ingenieros Cósmicos ligado a la autopoiesis, quien había objetado que si bien los modelos de sistemas-L, al igual que la música, transcurren en el tiempo, la música humana posee un sentido de desarrollo acumulativo del que la música fractal carece. En el círculo de los compositores que antes del posmodernismo se autocalificaban de vanguardia es habitual expresarse con sarcasmo sobre la música algorítmica; pero esa actitud ni hace justicia a todos los casos, ni pone en tela de juicio la algoritmicidad de toda música, ni va al fondo de la cuestión.

Para sintetizar este punto, diremos que el mundo de la composición algorítmica (o de la algorítmica como recurso analítico y comparativo) es hoy en día bastante amplio y los sistemas-L se han ganado con buenas artes un lugar permanente en él. Está faltando aun una elaboración de síntesis, la cual probablemente se gesticione en breve en el seno del grupo de Investigación Musicales de la Universidad de Buenos Aires (cf. Sgrecia 2008) o en otros lugares donde la gente joven se ha puesto en acción y los pensadores convencionales están en retirada. Sin duda hay mucho por hacer. No se han estudiado todavía las relaciones que existen entre la simetría o la pregnancia de una figura y la mayor o menor aceptabilidad (*emic* o *etic*) de la música que su puesta en sonido genera. No se sabe casi nada, literalmente, de la *imaginación* musical. La exploración del papel de las gramáticas en general y de estas gramáticas en particular sobre la música (por no hablar de la reflexión epistemológica que le corresponde) recién está en sus comienzos.

Sistemas-L en arquitectura

Sería arduo sintetizar los precedentes que llevaron al diseño de edificios, monumentos y ciudades mediante sistemas-L y sus derivados formales, así como las consecuencias de algunas ideas que se han desarrollado en ese espacio. Puede que muchos arquitectos y humanistas ignoren que la programación contemporánea de computadoras sufrió una revolución a partir de la segunda mitad de la década de 1990 y que la inspiración provino de la lisa y llana extrapolación al proceso de desarrollo de programas de las ideas del arquitecto Christopher Alexander (1977; 1979). La idea de Alexander es muy simple: ningún arquitecto inventa nunca nada desde la nada, sino que articula a modo de bricolaje estructuras molares cuyas propiedades ya son conocidas, y que son otra cosa que *patterns*. Llama la atención que en los primeros treinta años transcurridos desde sus obras maestras, Alexander nunca escribiera sobre el posible uso de sus *patterns* en programación o en arquitectura de software y fuera asimismo muy parco en relación con las gramáticas de la lingüística, aunque desarrolló infatigablemente el concepto de un lenguaje de patrones.

Desde un poco antes de Alexander, e independientemente, las gramáticas de formas (*shape grammars*) se utilizan con regularidad para el diseño sistemático de imágenes, esculturas y edificios (Stiny y Gips 1971). Inspiradas unánimemente en ideas de Chomsky, estas gramáticas utilizan reglas de producción paramétricas que se definen directamente como formas. Ellas pretenden constituir una base para una computación puramente visual. Las primitivas de estas gramáticas son formas en vez de símbolos; las relaciones y operaciones son todas espaciales (similitud, rotación, traslación) y no simbólicas. Procediendo de manera iterativa, el diseño se genera agregando cada vez más detalle, como se muestra en la figura 7. Con limitaciones o sin ellas, las gramáticas de formas conocen literalmente docenas de implementaciones que sería arduo revisar una a una: Queen Anne Houses, Genesis, GRAIL, grammatica, Gedit, SG-clips, coffee maker grammar, etcétera. La bibliografía, en fin, es masiva. Una rama colateral de estas gramáticas se ocupó también del análisis, propiciando una ingeniería reversa de las pinturas basada en el mismo principio (Kirsch y Kirsch 1989).

Una forma más precisa y elaborada de esta estrategia son las gramáticas de partición (*split grammars*) de Peter Wonka y otros (2003), que se implementaron ya no como razonamiento en papel sino como sistemas en computadora. Las gramáticas de forma y partición de Wonka y sus co-autores se apartan un tanto de los sistemas-L, dado que éstos especifican reglas que

son aptas para el desarrollo, un concepto que en el modelado arquitectónico es en el mejor de los casos marginal; en su lugar implementan sistemas que enfatizan más los constreñimientos específicos de la arquitectura que las geometrías abstractas.

Figura 7 – Incremento de detalle con *shape grammar* (basado en Wonka y otros 2003)

El problema que se ha encontrado ulteriormente en esta estrategia es que desde el principio las reglas operan directamente sobre formas; se carece por ende de una sintaxis basada en texto que permita comprender la naturaleza lógica de las transformaciones e implementar cambios en los conjuntos de reglas.

Figura 8 – Desarrollo incremental

Este no es en modo alguno campo virgen y las gramáticas particulares en que hemos de concentrarnos conocieron una reñida competencia. Hacia fines del siglo XX se contabilizaban unos 300 modelos distintos: al lado de las gramáticas de inspiración chomskyana se encuentran los sistemas Semi-Thue de re-escritura de términos, las gramáticas de grafos, las gramáticas indexadas, los sistemas de producción de Post y las gramáticas de atributos, muchas de ellas en variantes condicionales, deterministas, probabilistas, dependientes de contexto y sensibles al ambiente.

Figura 9 – Variaciones (transformaciones) sobre un tema

El paso siguiente lo dieron ya en el siglo XXI Müller y sus discípulos, en particular Haegler, con la implementación de las gramáticas de hileras (*string grammars*). Ella se inspira en los sistemas-L y en las gramáticas de Chomsky, más allá de que para esa época éstas se hallaban desde hacía mucho discontinuadas. Esta implementación facilita el rápido diseño de estilos arquitectónicos diversos con rico detalle geométrico. Dado que el lenguaje de base es independiente de contexto, las SG son particularmente aptas para implementar ideas de transformación en su sentido artístico en general y arquitectónico en particular (Knight 1994).

Figura 10 – Imágenes de la reconstrucción de Pompeya con CityEngine®

La realización más espectacular de esta idea es el programa CityEngine® (Parish y Müller 2001). Éste explota tanto la idea de jerarquía como la de transformación. La figura 8 muestra una serie que ilustra el concepto de desarrollo incremental; la figura 9, por su parte, ejemplifica una transformación a partir de un edificio veneciano. Huelga decir que en este contexto el concepto de transformación es intuitivamente análogo y formalmente equivalente al de la transformación sintáctica en los primeros modelos de Chomsky.

Figura 11 – Edificio Xkipché reconstruido con CityEngine®

Uno de los proyectos culminantes realizados con este programa es la reconstrucción virtual de la ciudad arqueológica de Pompeya, que combina unas 190 reglas de una gramática de sistemas-L bastante pura con datos sobre la posición y naturaleza de los cimientos, los registros socio-estadísticos, la botánica y la topografía, como se aprecia en la figura 10 (Müller, Vereenooghe, Ulmer y van Gool 2005). El programa se complementa con módulos de xFrog® de Greenworks Organic Software (otro programa de sistemas-L) para modelar las plantas y las zonas verdes de la ciudad. Otros programas especializados atacan y resuelven otras necesidades específicas de iluminación, efectos de textura, simulación de las horas del día, del viento y las nubes o del paso de las estaciones. Pero el núcleo de todo esto sigue siendo la idea seminal de Lindenmayer.

Figura 12 – Simulación de una Manhattan virtual con CityEngine®

Una de las obras maestras del equipo de Müller y Wonka ha sido la reconstrucción experimental de los edificios Puuc de la ciudad maya de Xkipché en México, basada en datos hete-

rogéneos generados por sistemas de GIS, reportes arqueológicos, cimientos de edificios, conocimiento experto arquitectónico y otros elementos de juicio (Müller, Vereenooghe, Wonka, Paap y Van Gool 2006). En base a la reconstrucción realizada se puede lanzar la hipótesis de que la arquitectura del sitio, con ornamentos característicamente repetitivos, se hallaba plenamente regida por reglas y que esas reglas son susceptibles de aproximarse. Algunos resultados de este trabajo se pueden apreciar en la figura 11.

Los desarrollos vinculados a simulación de ciudades, que han impactado en la industria cinematográfica, también ostentan logros de interés (véase figura 12). Lo significativo de estos desarrollos no radica en que sean insuperables, pues a esta altura del progreso tecnológico no lo son; con una amplia inversión en *workstations* dedicadas, software y mano de obra se pueden obtener resultados más persuasivos en relativamente poco tiempo.

Figura 13 – Secuencia de desarrollos de Hansmeyer

Lo que más bien importa en primer lugar es que estas gramáticas han probado su capacidad generativa mucho más allá del mero cumplimiento del deber que cabe reclamar a un algoritmo. En segundo lugar, en la algorítmica recursiva de Lindenmayer se pone de manifiesto una analogía muy fuerte con el modelo *folk* que el arquitecto o el observador de la ciudad “llevan en la cabeza”, como se decía en tiempos de la antropología cognitiva temprana. Cuál sea al final del día la robustez de esa afinidad está por verse; pero los hallazgos del pionero Gift Sirmoney parecen avalar la posibilidad. No creo que exista, en suma, un campo más apto para abordar los paralelismos y discrepancias entre la forma *emic* de producir los fenómenos y las estrategias *etic* que pueden postularse para analizarlos. En tercer término, el formalismo deja el campo preparado para la elaboración epistemológica que tendrá que sobrellevarse algún día. Pocas cosas serían tan interesantes, conjeturo, como vincular estos modelos con intuiciones como las del arquitecto cognitivo Kevin Lynch (2008 [1960]) a propósito de cómo se vive y se siente una ciudad.

De particular interés para arquitectos es el desarrollo estrictamente centrado en sistemas-L que lleva a cabo el grupo de Michael Hansmeyer (<http://www.mh-portfolio.com/index.html>). Este grupo ha realizado un conjunto de experimentos en torno de diseños futuristas acompañándolo de una jugosa reflexión sobre la algorítmica subyacente, la cual es una de las más puras del mercado. Uno de los modelos más vistosos de Hansmeyer se muestra en la figura 13. En su página de la Web, cuya diagramación es también una obra de valor artístico, el lector podrá observar muchos modelos más, siempre constantemente renovados. Dado que no soy arquitecto, ignoro cuál sea el rigor funcional de las concepciones de Hansmeyer; en lo estético, sin embargo, da la sensación de poseer una creatividad poco común y de explicarla en una pedagogía que no trivializa las dificultades que estos modelos suelen presentar.

Después de esta panorámica, estamos en capacidad de llegar a alguna conclusión a propósito del papel que han jugado las gramáticas complejas en el conjunto del mercado. Estimo que no hay duda de que los modelos derivados de Lindenmayer (a diferencia de lo que sería el caso con, por ejemplo, los modelos autopoiéticos) no pretenden rivalizar con otras alternativas sino que se avienen a complementarlas. Cuando se examina un producto concreto (p. ej. CityEngine o coffee maker grammar) a menudo no se sabe a ciencia cierta ante qué clase de artefacto conceptual se encuentra uno; tampoco importa, ciertamente, mientras el modelo funcione y clarifique el campo para experiencias ulteriores. En la práctica, conforme a los objetivos del modelado, los sistemas-L acostumbran mezclarse oportunísticamente con otros modelos gramaticales que hemos entrevisto, con computación estándar o con la intervención desestructurada del usuario. Aunque por esta razón la gloria sea compartida y difusa, en arte y arquitectura son uno de los emergentes más valiosos y mejor posicionados del repertorio de los sistemas vinculados a las teorías de la complejidad y a la geometría fractal.

Conclusiones

Una gramática se puede usar primariamente en modo sintético o productivo, como herramienta de generación de imágenes, formas, sonidos o expresiones. Sin embargo, al científico tal vez le interese más servirse de ella como instrumento de ingeniería inversa, tomando como punto de partida la expresión terminada e infiriendo o induciendo la gramática que lo produjo. Este proceso es lo que se llama una inducción gramatical, una forma de inferencia que ha devenido una especialidad en sí misma; esto es también lo que Jacques Hadamard [1865-1963] bautizó alguna vez como problema mal planteado, pues en aquella época resonaba todavía aquello de la inducción como escándalo de la filosofía y se pensaba que la deducción era la única operación lógica de excelencia. Si bien no muchos epistemólogos han caído en la cuenta de ello, dado que en esta región del saber no han habido ni parece que vayan a haber jamás leyes de subsunción, la inducción de las reglas (bajo la apariencia vicaria de la explicación de uno o más casos) es la forma normal de trabajo en la mayor parte de la investigación empírica en las ciencias sociales.

Aunque las gramáticas recursivas complejas que aquí se han revisado poseen, recursividad mediante, enorme productividad y robustez, su gestión no es sencilla; algunos estudiosos han admitido no poder con ellas ni en marcha adelante ni en reversa; otros, sin embargo, ejecutan con los instrumentos disponibles (tal como se ha podido comprobar aquí) tareas de un virtuosismo innegable. Dado que el proceso de inducción gramatical es asimilable al reconocimiento o descubrimiento de patrones, habrá que pensar, tal vez, en implementarlo mediante herra-

mientas adicionales, como ya se ha probado hacer con algoritmos genéticos y programación evolutiva (Fu 1977; 1982; Duda, Hart y Stork 2001; Smith y Witten 1995; véase Reynoso 2008a).

De hecho, no es muy razonable que un proceso de inducción de amplio espacio de fases se realice de manera artesanal. Puede que afrontar dos algorítmicas en vez de una imponga dificultades adicionales, debido a la relativa falta de precedentes en el campo artístico y arquitectónico de esta combinación particular de algoritmos complejos; pero estimo que los resultados que se han entrevisto merecen la pena. Que el algoritmo sea compacto no implica que vaya a resultar fácil y valga esto como *disclaimer*: cuando de complejidad se trata no cabe prometer un jardín de rosas.

Si consideramos la proximidad semántica entre la definición hopcroftiana de problema, la jerarquía de la complejidad de Chomsky, el concepto de lenguajes formales y los sistemas generativos/transformacionales basados en gramáticas, advertiremos que los sistemas-L, mucho más allá de su misión original que era el modelado del crecimiento biológico, constituyen una eficaz herramienta de introducción a cuestiones epistemológicas de relevancia. En muchos seminarios de grado y posgrado que he tenido oportunidad de impartir los asistentes señalaron que a través de los sistemas-L (y en particular, del uso de programas simples tales como FractalPlay o Lyndyhop) les fue posible comprender finalmente el significado y el impacto de la recursividad.

En otras circunstancias, los sistemas me resultaron útiles para demostrar en cuestión de minutos la importancia de disponer de herramientas independientes de objeto; hace poco nadie habría sospechado que un mismo formalismo podría servir para sistematizar la práctica de la reconstrucción y el diseño arquitectónico, la composición musical o el desarrollo de programas de computadora, para no hablar del lenguaje³. Invito a reflexionar asimismo que lo que se tiene entre manos es una herramienta, un algoritmo, una técnica: a despecho de la universalidad de sus aplicaciones, no es nada que se parezca a un marco panóptico de cobertura teórica a favor del cual haya que empezar a predicar.

Ya es bien sabido, además, que en el territorio de lo complejo no hay un solo traje para todas las estaciones: un conjunto de teoremas, conocidos como “no hay almuerzo gratis”, demostró hace tiempo que ningún mecanismo de búsqueda, descubrimiento, aprendizaje u optimización es el mejor en todos los escenarios (Wolpert y Macready 1995). Hay otros algoritmos en danza, algunos igualmente buenos. Pero aunque los algoritmos basados en la naturaleza y otras metaheurísticas están en plena fase de expansión, ningún otro campo instrumental ofrece una *success story* de penetración en tantos dominios y con efectos tan contundentes como el que estuvimos examinando.

No se trata entonces sólo de imágenes, entonces, y mucho menos de imágenes botánicas solamente; con algunos programas de refinamiento mediano se puede pasar con facilidad de un modo a otro de representación y, por ejemplo, escuchar la música correspondiente a determi-

³ En esta inflexión es donde se manifiesta con mayor dramatismo el contraste entre el carácter transdisciplinario de la ciencia compleja y el pensamiento ligado a dominios de ciertos pensadores entre los que cabe incluir (aunque suene difícil de creer) a Edgar Morin. Éste, enemigo de los conceptos de propósito general, no dudaría en calificar de reduccionismo lingüístico a la aventura de extrapolar las gramáticas chomskyanas a otros contextos (véase Reynoso 2008b).

nados axiomas y reglas que generan un dibujo, o la imagen que corresponde a determinados sonidos. A esta altura del razonamiento podemos arriesgar la hipótesis de que una cierta proporción de patrones culturales (y de sus gramáticas generativas) en cuentos, música, diseños plásticos, arquitectura o patrones de asentamiento, puede expresarse en términos de las mismas reglas recursivas que se manifiestan por todas partes. Con todas las infinitas dificultades e incertidumbres del caso, la idea se aplica tanto al análisis que practica el antropólogo como al saber verbal, artístico o pragmático que encapsulan las culturas. Si esto no es un testimonio de la pauta que conecta que buscaba Bateson desesperadamente, no sé de ninguna otra cosa que lo sea.

Buenos Aires, 2 de setiembre de 2008

<http://carlosreynoso.com.ar>

Lindenmayer y Prusinkiewicz – Flores digitales (detalle)

Programas de sistemas-L utilizados

Los programas que se mencionan en esta lista han sido utilizados en la producción de las imágenes de este libro, o para examinar diversas cuestiones técnicas tratadas en su desarrollo. La lista proporciona los datos esenciales de denominación, tipo de aplicación y autores, a fin de que se las pueda localizar en el sitio en que se encuentren en la Web o en el repositorio del autor. Se han marcado con asterisco las herramientas recomendadas para la investigación científica o de alta calidad técnica.

- *ChaosPro (Fractales, Dinámica no lineal) – Versión 3.2 © 1997-2004, Martin Pfingstl
- *FractMus 2000 (Música fractal) – © 1997-1999, Gustavo Díaz Jerez
- JFLAP (Teoría de autómatas, simulador) – Versión 4.0 © 2004, Susan Rodger, Thomas Finley & al.
- *LinSys3d – Versión 1.2.0.0 © 2001, Andrea Esuli
- LS Sketch Book – Versión 0.1b © 2000, Roberto Ferrero
- *Lstudio (Sistemas-L) – Versión 4.0.37 © 2005, Przemyslaw Prusinkiewicz
- *LSystem4 – Versión 4.01 © 1999, Timothy C. Perz
- LSystems Explorer – Versión 1.1 © 2001-2002, J. Matthews
- Lsystems Fractal Generator – Versión 1.6 © 2003, HeliSoft, Miroslav Olenjin
- Lyndyhop – TBD
- *Visions Of Chaos (Fractales, autómatas, simulaciones) – Trial Version 41.2 © 2005, Jason Rampe

Referencias bibliográficas

- Alexander, Christopher. 1977. *A Pattern Language: Towns, Buildings, Construction*. Oxford, Oxford University Press.
- Alexander, Christopher. 1979. *The Timeless Way of Building*. Oxford, Oxford University Press.
- Chomsky, Noam. 1959. "On certain formal properties of grammars". *Information and Control*, 2(2): 137-167.
- 1995. *The minimalist program*. Cambridge (USA) y Londres, The MIT Press.
- Colby, Benjamin y Lore Colby. 1981. *The Daykeeper. The life and discourse of an Ixil diviner*. Cambridge (USA), Harvard University Press.
- Dodge, Charles y Curtis R. Bahn. 1986. "Computer and music - musical fractals." *Byte*, 11: 185-196.
- Duda, Richard O, Peter E. Hart y David G. Stork. 2001. *Pattern classification*. 2ª edición, Nueva York, John Wiley & Sons.
- Eglash, Ron. 1995. "African influences in cybernetics". <http://www.haussite.net/haus.0/SCRIPT-txt2001/01/eglash.HTML>
- 1997. "Bamana and divination: Recursion in ethnomathematics". *American Anthropologist*, 99(1): 112-122.
- 1999. *African fractals. Modern computing and indigenous design*. New Brunswick, Rutgers University Press.
- Flake, Gary William. 1999. *The computational beauty of nature. Computer explorations of fractals, chaos, complex systems, and adaptation*. Cambridge (USA), The MIT Press.
- Fu, King Sun. 1977. *Syntactic Pattern Recognition, Applications*. Berlín, Springer-Verlag.
- 1982. *Syntactic Pattern Recognition and Applications*. Englewood Cliffs, Prentice-Hall.
- Goertzel, Ben. (1997). *From Complexity to Creativity: Computational Models of Evolutionary, Auto-poietic and Cognitive Dynamic*. Plenum Press.
- Haegler, Simon. 2005. *Modeling architecture with string grammars*. Disertación doctoral. Zurich, ETH.
- Hopcroft, John, Rajeev Molwani y Jeffrey Ullman. 2001. *Introduction to automata theory, languages and computation*. 2ª edición, Addison-Wesley.
- Kirsch, Joan y Russell Kirsch. 1989. "Computer grammars for the syntactical analysis of paintings". En: Irving Lavin (compilador), *World Art: Themes of unity and diversity*. University Park y Londres, Pennsylvania State University Press.
- Knight, Terry Weissman. 1994. *Transformations in Design: A formal approach to stylistic change and innovation in the visual arts*. Cambridge, Cambridge University Press.
- Lynch, Kevin. 2008 [1960]. *La imagen de la ciudad*. Barcelona, Gustavo Gili.
- Manousakis, Stelios. 2005. *Musical L-Systems*. Tesis de doctorado. Conservatorio Real de La Haya.
- Martin, David. 1972. "Lenguajes formales y sus autómatas". En: León Presser, Alfonso Cárdenas y Miguel Marin (comps.), *Ciencias de la Computación*, t. 2, México, Limusa-Wiley, pp. 113-167.

- Müller, Pascal, Tjil Vereenooghe, A. Ulmer y Luc Van Gool. 2005. “Automatic reconstruction of Roman housing architecture”. *Recording, Modeling and Visualization of Cultural Heritage*, Ascona, Suiza.
- Müller, Pascal, Tjil Vereenooghe, Peter Wonka, Iken Papp y Luc Van Gool. 2006. “Procedural 3D Reconstruction of Puuc Buildings in Xkipché”. En: M. Ioannides, D. Arnold, F. Niccolucci, K. Mania (editors), *The 7th International Symposium on Virtual Reality, Archaeology and Cultural Heritage*, VAST (2006). <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.86.2434>.
- Nelson, Gary Lee. 1993. “Real Time Transformation of Musical Material with Fractal Algorithms.” <http://timara.con.oberlin.edu/~gnelson/PapersPDF/GNfract.pdf>. Accesado 1 de setiembre de 2008.
- 1995. “Further Adventures of the Sonomorphs”.
- Parish y Müller. 2001.
- Prusinkiewicz, Przemyslav. 1986. “Score generation with L-systems”. *Proceedings of the International Computer Music Conference '86*, pp 455–457.
- Prusinkiewicz, Przemyslav y Jim Hanan. 1998. *Lindenmayer systems, fractals, and plants*. Nueva York, Springer Verlag.
- Prusinkiewicz, Przemyslav y Aristid Lindenmayer. 1990. *The algorithmic beauty of plants*. Nueva York, Springer Verlag.
- Prusinkiewicz, Przemyslav, Kamala Krithivasan y M. G. Vijayanarayana. 1989. “Application of L-systems to algorithmic generation of South Indian folk art patterns and karnatic music”. En: R. Narasimhan (comp.), *A perspective in theoretical computer science — commemorative volume for Gift Siromoney*, pp. 229–247. World Scientific, Singapur, 1989. Series in Computer Science, Vol. 16.
- Reynoso, Carlos. 2006a. *Complejidad y Caos: Una exploración antropológica*. Buenos Aires, Editorial Sb.
- 2006b. *Antropología de la música: De los géneros tribales a la globalización. Volumen 2, Teorías de la complejidad*. Buenos Aires, Editorial Sb.
- 2008a. “Diseño artístico y simulación con metaheurísticas evolutivas”. En prensa. Véase <http://carlosreynoso.com.ar>.
- 2008b. *Modelos o metáforas: Crítica de la epistemología de la complejidad de Edgar Morin*. Buenos Aires, Editorial Sb, en prensa. Véase <http://carlosreynoso.com.ar>.
- Sgrecia, Lucas. 2008. “Música fractal algorítmica y antropología de la música: Aportes computacionales a la búsqueda de universales”. <http://carlosreynoso.com.ar>. Versión preliminar.
- Siromoney, Gift, R. Siromoney y K. Krithivasan. 1974. “Array languages and kolam”. *Computer Graphics and Image Processing*, 3: 63-82.
- Smith, Alvin. 1984. “Plants, fractals and formal languages”. *Computer Graphics*, 18 (Julio): 1-10.
- Smith, Tony e Ian Witten. 1995. “A genetic algorithm for the induction of natural language grammars”. *Proceedings of the IJCAI-95 Workshop on New Approaches to Learning for Natural Language Processing*, <http://www.cs.waikato.ac.nz/~ml/publications/1995/Smith95-IJCAI.ps.gz>
- Stiny, George y James Gips. 1971. “Shape grammars and the generative specification of painting and sculpture”. En: C. V. Freiman (compilador), *Proceedings of IFIP Congress 71*, Amsterdam, pp. 1460–1465, 1971.

- Szilard, A. L. y R. E. Quinton. 1979. “An Interpretation for DOL-systems by computer graphics”. *The Science Terrapin*, 4: 8-13.
- Voss, Richard F. y John Clarke. 1978. “ $1/f$ noise in music: Music from $1/f$ noise”. *Journal of the Acoustic Society of America*, 63(1): 258-263.
- Wolpert, David H. y William G. Macready. 1995. “No Free Lunch Theorems for Search”. *Technical Report SFI-TR-95-02-010*, Santa Fe Institute.
- Wonka, Peter, Michael Wimmer, François Sillion y William Ribarsky. 2003. “Instant architecture”. *Computer Graphics, Annual Conference Series (SIGGRAPH 2003 Conference Proceedings)*, pp. 669–677.
- Worth, Peter y Susan Stepney. 2005. “Growing Music: musical interpretations of L-Systems”. En: *EvoMUSART workshop, EuroGP 2005, Lausanne, Switzerland, marzo de 2005. LNCS 3449*, pp. 545-550.